

Digitalización de una parcela comercial en tomate de industria para optimizar el uso del agua realizando una programación de riego automatizada

Sandra Millán¹, Cristina Montesinos¹, José M Esteban², Jaume Casadesus³ y Carlos Campillo¹

- (1) Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), Finca La Orden, Junta de Extremadura, Autovía A-V, Km 372, 06187 Guadajira (Badajoz), España
- (2) Jefe de departamento de sostenibilidad (Agraz), Ctra. N-V km 390, 06195 Villafranco del Gadiana, Badajoz, España
- (3) Programa de Uso Eficiente del Agua en la Agricultura, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Parc de Gardeny (PCiTAL), Fruitcentre, 25003 Lleida, España.

Introducción

La intensificación de la agricultura, el crecimiento demográfico y el cambio climático han ejercido una presión sobre los recursos hídricos disponibles. El sector agrícola es el mayor consumidor mundial de agua dulce en el mundo. Según el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos 2020 (Hídricos, 2020), afirmaba que las tierras de cultivo son responsables del 69% de las extracciones de agua. Además, hay que tener en cuenta la creciente demanda de alimentos de la población mundial en constante crecimiento. Según previsiones, la población mundial alcanzará 9800 millones de personas en el año 2050 y para el 2100, se estiman 11.200 millones de personas. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de adoptar sistemas de riego eficiente que ajusten las necesidades reales de agua a los cultivos, mitigar el cambio climático y mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

Irri_DesK es una herramienta de digitalización que permite realizar un riego automático de precisión combinando diferentes tecnologías de monitorización y simulación de cultivos para optimizar el uso del agua en la agricultura, especialmente para agricultores con limitaciones de riego. Diariamente en Irri_DesK, se produce un bucle diario cerrado para controlar el riego utilizando un algoritmo que combina datos provenientes de sensores de suelo, datos meteorológicos, teledetección por satélite y simulaciones (Casadesús et al., 2012). En los últimos años, Irri_DesK a sido probado con éxito en diferentes cultivos como el ciruelo (Millán et al., 2019), manzano (Jesús M. Domínguez-Niño et al., 2019), olivar en seto (Millán et al., 2020) y nectarina (Millán et al., 2023).

El objetivo de este trabajo es comprobar la viabilidad técnica y evaluar la respuesta productiva en una parcela comercial de tomate de industria ubicada en las Vegas Bajas del Gadiana utilizando la herramienta Irri_Desk para llevar a cabo un sistema de riego automatizado de riego por goteo. Además, se evaluó como Irri_Desk consigue producciones rentables con un límite de consumo de agua inferior a 5500 m³/ha.

Materiales y Métodos

Descripción de la parcela

El estudio se llevó a cabo en el año 2023, dentro del proyecto DIGISPAC y ET4DROUGHT en una parcela comercial situada en la finca Aldea del Conde en el término municipal de Talavera la Real, Badajoz, España (latitud 38°84'65.64 "N, longitud 6°72'59.18 "W, datum WGS84). La parcela presenta una superficie de 9,46 ha

de tomate de industria (*Lycopersicon esculentum Mill*) variedad UG16112, trasplantada del 3-10 de abril 2023. La densidad de plantación es de 29.000 (plantas / ha) en doble línea con plantas situadas a tres bolillos con 46 cm entre plantas continuas.

La parcela se dividió en dos zonas de manejo diferencial riego por goteo siguiendo los siguientes criterios:

- Zona 1(Irri_DesK): Manejo de riego automático siguiendo la información proporcionada por la plataforma web Irri_DesK. Esta herramienta te permite realizar estrategias de riego deficitario controlado (RDC) que consisten en imponer déficits de agua en las etapas fenológicas menos sensibles al estrés hídrico con el fin de reducir el crecimiento vegetativo afectando mínimamente al rendimiento y la calidad de los frutos. En este caso, se aplicó RDC en la fase de maduración. Esta zona tenía una superficie de 5,12 ha.
- Zona 2 (Agricultor). Manejo de riego realizado tradicionalmente por el agricultor. Esta zona tenía una superficie de 4,34 ha.

Riego automático de precisión: plataforma web Irri_DesK

En la zona 2 (Irri_DesK) se monitorizó el contenido de agua en el suelo con sondas de capacitancia Teros 10 (Decagon Devices, Inc., Pullman, USA). Para caracterizar el bulbo húmedo en el entorno de influencia del gotero, se colocaron nueve sensores a 20 cm de profundidad y separados 10 cm del gotero en posición horizontal hacia la cama (figura 3). Los sensores de humedad permiten ajustar el riego en función de las condiciones en cada momento del cultivo, facilitando al modelo realizar cambios en las dosis de riego planteadas inicialmente en función de la disponibilidad de agua en el suelo. Los volúmenes de riego se registraron diariamente mediante medidores digitales de agua (MTKD-M, ZENNER, Villaviciosa de Odón, Madrid) instalados en cada zona de riego. Además, se instaló en cada punto de control un sensor térmico apogeo SI411(Decagon Devices, Inc., Pullman, USA).

Inicialmente, en la plataforma web Irri_DesK el usuario debe realizar una serie de tareas: describir la parcela, configuración de los sensores y definir la estrategia de riego a seguir en la campaña de riego. Una vez realizado esto, el sistema es autónomo solo es necesario supervisar su funcionamiento correcto y no se produce ningún fallo en el sistema (figura 2) que informa al usuario mediante alarmas.

Figura 1: Diagrama de flujo de funcionamiento de Irri_DesK

Definición de la estrategia de riego a seguir

Una de las informaciones más importantes a introducir en el sistema y que dependerá no de las características de la plantación o del suelo, si no de las estrategias de gestión que quiera realizar el usuario es la estrategia de riego a seguir. Esta información se incluye en el plan de campaña donde se puede establecer como se va a repartir el agua durante la campaña de riego. En este caso los valores introducidos en Irri_DesK fue impuesto por el agricultor, el cual indicó que normalmente aplicaba unos 550 mm durante toda la campaña de riego. De manera que, se introdujo en Irri_DesK un límite máximo de 650 mm y un límite inferior de 400 mm. Estos valores permiten que el usuario incorpore los límites de agua mínimos y máximos deseados, para que el sistema ajuste el riego en función de las condiciones específicas de cada zona en campo. Además, para un mayor ajuste el sistema permite que los límites sean más próximos en momentos fenológicos más críticos como es el caso del desarrollo vegetativo y floración en el tomate de industria (semana 9 a 12) y permitir al sistema una mayor libertad en la toma de decisiones en periodos menos críticos como es la maduración (a partir de la semana 14), momento donde es posible realizar un ahorro de agua sin una pérdida de producción.

Figura 2: Valores de agua acumulada máximo (max) y mínimo (min) establecidos inicialmente.

Recolección y calidad

Previamente, a la recolección se seleccionaron 12 puntos en cada una de las zonas en función de la variabilidad espacial existente en la misma (datos no presentados). La recolección se realizó el día 25/07/2023 momento en que había más de un 85% de frutos rojos. En cada punto se recolectaron 24 matas en 9 m² y se clasificaron los tomates rojos por un lado como producción comercial y por otro lado los verdes y pasados como producción no comercial o destrío. Al azar, de cada punto se seleccionaron 30 tomates rojos para determinar los grados Brix con un refractómetro (Mettler-Toledo, model RE4OD).

Resultados

En la figura 3, se observa la cantidad de agua aplicada y el plan estacional en la zona gestionada por Irri_DesK. En el cultivo de tomate de industria existen las siguientes fases del cultivo: fase de trasplante (Fase I), fase de crecimiento rápido (Fase II), fase de crecimiento de frutos (Fase III) y la fase de maduración (Fase IV). Se observa que después del trasplante (Fase I), Irri_DesK aplica menos agua que la impuesta en el plan estacional. En el momento de trasplante, se parte con el perfil de suelo lleno de agua hasta la máxima profundidad que alcanza las raíces, de manera que Irri_DesK se ajusta a las condiciones específicas de la parcela y reduce el agua aplicada en esta fase. En la fase de crecimiento rápido (fase II) no se pueden aplicar RDC ya que un déficit de agua en este periodo puede provocar un elevado número de abortos florales. De manera, que aquí el sistema se ajusta al plan estacional previamente impuesto. A continuación, en la fase de crecimiento de frutos (fase III), tampoco puedes aplicarse estrategias RDC ya que hay que favorecer el engorde del fruto. En la figura 3, se observa como Irri_DesK se modula y se ajusta al plan estacional previsto inicialmente en campaña para que el cultivo no sufra estrés hídrico. En la fase de maduración del cultivo (IV), los frutos verdes comienzan a pasar a rojos y este es un periodo propicio para aplicar estrategias de RDC. Irri_DesK se ajusta en esta fase del cultivo reduciendo la cantidad de agua aplicada al cultivo.

Figura 3: Agua acumulada aplicada en 2023 en la zona gestionada por Irri_DesK (línea azul). La zona sombreada de verde corresponde a la estrategia de riego a seguir (plan estacional) inicialmente introducida en Irri_DesK.

En la tabla 1, se observa la cantidad de agua aplicada a cada una de las zonas de riego durante toda la campaña de riego en el año 2023. Además, también se muestra la precipitación, agua total aplicada, la producción comercial y calidad obtenida en cada una de las zonas. La cantidad de agua aplicada en la zona del agricultor fue superior a agua aplicada en la zona de Irri_DesK. Irri_DesK aplicó un 26% menos de agua que el agricultor. En cuanto a la producción, se observa que no existen diferencias en cuanto a la producción obtenida en ambas zonas. Con respecto a los parámetros de calidad como es el grado Brix, muy importante para la industria y a tener en cuenta a la hora de establecer los rendimientos económicos del cultivo, se observó que los valores más altos de grados Brix se obtuvieron en la zona de Irri_DesK.

Tabla 1: Agua aplicada, precipitación, agua total aplicada, producción total de tomate y parámetro de calidad (° Brix)

Zonas	Agua aplicada (mm)	Precipitación (mm)	Total (mm)	Producción (t/ha)	° Brix
Agricultor	559	54	613	148,59	5,15
Irri_DesK	413	54	467	140	5,42

Conclusiones

En este estudio se probó un sistema de riego automático de precisión en un cultivo de tomate de industria con la plataforma web Irri_DesK, comparando con la gestión de riego realizada por un agricultor:

- Irri_DesK, permitió realizar una gestión del riego de forma automática a partir del manejo agronómico seleccionado por el productor, ajustando las dosis de agua en función de las condiciones de humedad del suelo.
- Irri_DesK utilizó un volumen de agua inferior al agricultor (entorno al 26% de media), adaptándose en cada zona a la información proporcionada por los sensores.
- Irri_DesK permite mantener una buena producción con un límite de agua fijado como objetivo inicial.
- Irri_DesK puede ajustar la programación del riego en función del contenido de agua del suelo y mejorar el uso eficiente del agua.
- Irri_DesK consigue mejorar la calidad del tomate de industria con la consiguiente rentabilidad del cultivo

Agradecimientos

A Unilever y Agraz empresa del grupo Conesa por apostar por una agricultura más sostenible y respetuosa con el medioambiente. Antonio Tienza y a la empresa Explotaciones Aldea del Conde, S.L. (Alconsa S.L.), por permitir realizar dicho estudio en su parcela. Al Proyecto ET4DROUGHT (PID2021-127345OR-C33) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 y al proyecto DigiSPAC (TED2021-131237B-C22). Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco de la convocatoria nacional de transición ecológica y digital del plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2021-2023. Cofinanciados con fondos FEDER.

Bibliografía

Casadesús, J., Mata, M., Marsal, J., and Girona, J. (2012). A general algorithm for automated scheduling of drip irrigation in tree crops. *Computers and Electronics in Agriculture*, 83, 11-20.

Hídricos, R. (2020). Agua y Cambio climático.

Domínguez-Niño, J. M., Oliver-Manera, J., Girona, J., and Casadesús, J. (2020). Differential irrigation scheduling by an automated algorithm of water balance tuned by capacitance-type soil moisture sensors. *Agricultural Water Management*, 228, 105880.

Millán, S., Campillo, C., Casadesús, J., Moñino, M. J., Vivas, A., & Prieto, M. H. (2019). Automated irrigation scheduling for drip-irrigated plum trees. In *Precision agriculture '19* (pp. 59-66). Wageningen Academic Publishers.

Millán, S., Campillo, C., Casadesús, J., Pérez-Rodríguez, J. M., and Prieto, M. H. (2020). Automatic Irrigation Scheduling on a Hedgerow Olive Orchard Using an Algorithm of Water Balance Readjusted with Soil Moisture Sensors. *Sensors*, 20(9), 2526.

Árias, S. M., Torres, C. M. C., & Montesinos, C. (2023). Reg de precisió en una parcel·la comercial de fruiters. *Dossier tècnic*, (121), 18-21.

VERSION AUTOR